

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913088>
УДК 338.1

СУЩНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

О.Ю. Родионова,

доц. кафедры экономики и управления

Т.В. Лисицына,

ст.преп. кафедры экономики и управления

В.А. Колесников,

асс. кафедры производственного менеджмента,

Луганский государственный университет имени Владимира Даля,

г. Луганск

Аннотация: В статье рассмотрено сущность имиджа предприятия. В современных динамических условиях для каждого промышленного предприятия, работодателя, важным является формирование его положительного имиджа, как в сознании потребителей, клиентов, так и сотрудников. Проведен анализ последних исследований и публикаций к пониманию содержания понятия «имидж», моделей и механизмов его формирования в современных условиях. Имидж является сложным многомерным феноменом. Представлены типы имиджа. Рассмотрены основные средства и факторы формирования имиджа.

Ключевые слова: имидж, промышленные предприятия, формирование имиджа, положительный имидж, типы имиджа, факторы влияния, современные динамические условия

THE ESSENCE OF THE FORMATION OF THE IMAGE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN MODERN DYNAMIC CONDITIONS

O.Y. Rodionova,

docent departments economics and management

T.V. Lisitsina,
senior lecturer economics and management
V.A. Kolesnikov,
assistant department of production management,
Lugansk State University named after Vladimir Dahl,
Lugansk

Annotation: The article considers the essence of the company's image. In modern dynamic conditions, it is important for each industrial enterprise, employer, to form its positive image, both in the minds of consumers, customers, and employees. The analysis of recent studies and publications on understanding the content of the concept of "image", models and mechanisms of its formation in modern conditions is carried out. Image is a complex multidimensional phenomenon. The types of image are presented. The main means and factors of image formation are considered.

Keywords: image, industrial enterprises, image formation, positive image, types of image, factors of influence, modern dynamic conditions

Постановка проблемы. Благоприятный образ промышленного предприятия – имидж предприятия должен быть точным, оригинальным, пластичным и иметь адресата. Точность – предполагает соответствовать реальному образу или специфике работы предприятия; оригинальным – означает отличаться от образов других предприятий, особенно аналогичных; пластическим – подстраиваться под современные требования и тенденции, изменяясь, казаться неизменным; иметь адресата – быть привлекательным для определенной целевой аудитории, то есть для действительных и потенциальных потребителей и заказчиков.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ научных исследований в промышленной сфере свидетельствует о наличии различных подходов к пониманию содержания понятия «имидж», моделей и механизмов его формирования в современных условиях. Подходы к толкованию и классификации имиджа разрабатывали в своих трудах Гончаров В.Н., Глинкина О.В., Родионов А.В. и др. [1-3].

Изложение основного материала. Современные справочники трактуют «имидж промышленного предприятия» как «...созданный в массовом сознании эмоционально окрашенный стереотипный образ конкретного предприятия» [4-5]. В таком образе соединены пространственная организация, реальная структура и временная динамика отражаемого явления. По форме он может быть чувственным, рациональным. Формирование образа предприятия может быть активным, включать процедуру анализа и синтеза.

Имидж является сложным многомерным феноменом.

Пять составляющих, которые формируют имидж промышленного предприятия (рис. 1).

Рисунок 1 – Составляющие имиджа организации

Ученые выделяют несколько возможных типов имиджа, которым характерен функциональный подход [6-7]:

Таблица 1 – Типы имиджа

Тип	Характеристика
Зеркальный	отражение собственного представления, то есть это взгляд словно в зеркало и осуществление самооценки следующим образом. Плюсом является то, что в результате выдвигаются на первое место положительные качества, а минусом – мнение посторонних лиц учитывается минимально.
Потоковый	взгляд сбоку на человека или организацию. В данном типе широко используется паблик рилейшнз (налаживание с общественностью связей и формирование нужного имиджа).
Желаемый	дается определенная установка, которая помогает сформировать представление у окружающих о

Тип	Характеристика
	данном промышленном предприятии путем предоставления информации о себе и своей деятельности. Желаемый тип построен на основе: умения подать себя, манере общения, стиля одежды.
Личный	система представлений о конкретном лице, которая формируется под влиянием средств массовой информации. Важно, что учитывался не только самоимидж лица, но и реальный имидж – взгляд на себя со стороны, а также это не просто взгляд публики, а мнения партнеров, клиентов, журналистов.
Корпоративный	имидж предприятия в целом, а не отдельных его частей. Здесь значение имеют стабильность, уровень организации, репутация и ее успех. Данный тип наиболее подходит для предприятий и организаций.

К основным средствам формирования имиджа относим:

- 1) фирменный стиль, который должен быть основой имиджа, главным средством его формирования;
- 2) визуальные средства имиджа: упаковка, оформление витрин, офисов, выставочных залов, разработка макетов объявлений;
- 3) вербальные (словесные) средства – с конкретным намерением подобрана стилистика, которая ориентирована на конкретного клиента, потребителя;
- 4) рекламные средства, которые должны способствовать формированию положительного отношения к продукции предприятия;
- 5) PR-мероприятия-четко осмысленные и спланированные усилия по формированию позитивного взаимопонимания между предприятием и общественностью. Сюда относим выставки, презентации, пресс конференции, благотворительность спонсорство и другие мероприятия [8].

Корпоративный имидж состоит из многих компонентов, а именно: имидж товара, имидж потребителя, внутренний имидж предприятия, имидж руководителя, имидж персонала, визуальный

имидж предприятия, социальный имидж предприятия, бизнес-имидж предприятия.

На формирование имиджа среди разных категорий влияют следующие факторы:

1. Факторы, влияющие на имидж, сформированный в глазах потребителя.

2. Факторы, формирующие образ организации в среде бизнес сообщества.

3. Факторы, формирующие имидж организации среди государственных органов.

4. Факторы, формирующие внешний имидж организации в социальной сфере.

Выводы: Все факторы формирования имиджа промышленного предприятия можно реструктуризировать на внутренние и внешние. К внутренним относят корпоративную культуру, имидж персонала, социально-психологический климат. Внешними элементами имиджа предприятия имидж товара (включает бренд работодателя), имидж потребителя, партнеров, конкурентов, социальная ответственность, бизнес-имидж, визуальный имидж.

Список литературы

[1] Глинкина О.В. Особенности формирования имиджа персонала компании / О.В. Глинкина// Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. – 2017. №. 4. 21-23 с.

[2] Гончаров В.Н. Способы подбора персонала в процессе формирования репутации предприятия / В.Н. Гончаров, А.В. Родионов // Экономика развития. – 2009. №. 3. 89-91 с.

[3] Иванова И.А. Имидж промышленного предприятия: специфика, механизм формирования и оценка состояния/ И.А. Иванова, Р.Р. Горчакова // Экономический анализ: теория и практика – 2015. №11 (410). 40-48 с.

[4] Родионов А.В. Подход к формированию имиджа предприятия / А.В. Родионов// Экономика. Менеджмент. Инновации. – 2016. Т. 3. №. 3-3. 21-29 с.

[5] Родина В.В. Имидж российской промышленности как фактор ее конкурентоспособности / В.В. Родина// Известия Санкт-

Петербургского государственного экономического университета. – 2016. №. 1 (97). 89-93 с.

[6] Романова Л.Е. Определение эффективности корпоративного имиджа промышленного предприятия на основе оценки его конкурентоспособности / Л.Е. Романова, П.Ю. Бабкин// Менеджмент в России и за рубежом. – 2013. №. 3. 98-105 с.

[7] Чубукова Л.В. Стратегическое управление имиджем промышленного предприятия в условиях конкуренции / Л.В. Чубукова / автореф. диссертации канд. экон наук. Специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. – Ижевск. – 2013. 23 с.

[8] Шендрикова О.О. Формирование имиджа промышленных предприятий в современных условиях / О.О. Шендрикова, С.П. Хрусталева // Экономинфо. – 2018. №. 3. 10-13 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Glinkina O.V. Features of the formation of the image of company personnel / O.V. Glinkina // Bulletin of the Russian New University. Series: Man and Society. – 2017. No. 4. 21-23 p.

[2] Goncharov V.N. Methods of personnel selection in the process of forming the reputation of an enterprise / V.N. Goncharov, A.V. Rodionov // Development Economics. – 2009. No. 3. 89-91 p.

[3] Ivanova I.A. Image of an industrial enterprise: specifics, mechanism of formation and assessment of condition / I.A. Ivanova, R.R. Gorchakova // Economic analysis: theory and practice – 2015. No. 11 (410). 40-48 s.

[4] Rodionov A.V. Approach to forming the image of an enterprise / A.V. Rodionov // Economics. Management. Innovation. – 2016. T. 3. No. 3-3. 21-29 pp.

[5] Rodina V.V. The image of Russian industry as a factor of its competitiveness / V.V. Motherland // News of the St. Petersburg State University of Economics. – 2016. No. 1 (97). 89-93 p.

[6] Romanova L.E. Determining the effectiveness of the corporate image of an industrial enterprise based on assessing its competitiveness / L.E. Romanova, P.Yu. Babkin // Management in Russia and abroad. – 2013. No. 3. 98-105 p.

[7] Chubukova L.V. Strategic management of the image of an industrial enterprise in a competitive environment / L.V. Chubukova / abstract. Ph.D. dissertation Econ. Sci. Specialty: 08.00.05 – Economics and management of the national economy. – Izhevsk. – 2013. 23 p.

[8] Shendrikova O.O. Formation of the image of industrial enterprises in modern conditions / O.O. Shendrikova, S.P. Khrustaleva // Econominfo. – 2018. No. 3. 10-13 p.

© О.Ю. Родионова, Т.В. Лисицына, В.А. Колесников, 2023

Поступила в редакцию 08.12.2023

Принята к публикации 15.12.2023

Для цитирования:

Родионова О.Ю., Лисицына Т.В., Колесников В.А. Сущность формирования имиджа промышленных предприятий в современных динамических условиях // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-2(36). С. 125-131. URL: <https://ip-journal.ru/>